

УДК 37.02

DOI 10.5281/zenodo.14863240

Научная статья

РАЗВИТИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ДОСОК В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

DEVELOPMENT OF VIRTUAL BOARDS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF RUSSIAN EDUCATION

ГРИГОРЯН ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ,
*преподаватель,
Московский университет им. С.Ю. Витте.*

GRIGORYAN VITALY DMITRIEVICH,
*Lecturer,
Witte Moscow University.*

В статье рассматривается проблема развития виртуальных онлайн-досок в контексте цифровизации российского образования, а также вопросы цифровой дидактики. В работе выявлены факторы актуализации электронных средств обучения в период 2019-2024 гг., проанализированы аспекты внедрения в образовательный процесс виртуальных онлайн-досок и сервисов организации совместной работы. Сделан вывод, что современный опыт апробации отдельных онлайн-сервисов преподавателями следует рассматривать как показатель демонстрирующий высокий уровень ИКТ-компетентности педагогов, способных заниматься самостоятельным поиском и освоением электронных средств обучения помимо работы с системными решениями и цифровыми ресурсами, развивающимися при поддержке государства. Установлено, что переориентация на закрытые цифровые образовательных платформы связана с переходом к следующему этапу цифровизации образования от условной «информатизации» к «цифровой дидактике».

The article discusses the problem of the development of virtual online whiteboards in the context of the digitalization of Russian education, as well as issues of digital didactics. The paper identifies the factors of the actualization of electronic learning tools in the period 2019-2024, analyzes the aspects of the introduction of virtual online whiteboards and collaboration services into the educational process. It is concluded that the current experience of testing individual online services by teachers should be considered as an indicator demonstrating the high level of ICT competence of teachers who are able to independently search for and master electronic learning tools in addition to working with system solutions and digital resources developing with government support. It has been established that the reorientation to closed digital educational platforms is associated with the transition to the next stage of digitalization of education from conditional "informatization" to "digital didactics".

Ключевые слова: виртуальная доска, онлайн-доска, цифровизация образования, интерактивная онлайн-доска, дистанционное обучение, цифровая дидактика, онлайн-обучение.

Key words: virtual board, online board, digitalization of education, interactive online board, distance learning, digital didactics, online learning.

В результате внедрения информационных технологий в педагогическую практику за последние пять лет виртуальные онлайн-доски стали полноценным инструментом работы учителей и преподавателей. Во многом это объясняется общим трендом на циф-

ровизацию образования, однако актуальность вопроса применения онлайн-досок в учебном процессе подтверждается также и большим вниманием к теме в исследованиях и методических разработках со стороны широкого круга представителей научно-педагогического сообщества. Так, если в период с 2012 по 2018 гг. было опубликовано всего около 70 работ, которые можно обнаружить в базе данных Российского индекса научного цитирования по запросу «виртуальная доска» среди статей в журналах, книг, материалов конференций и депонированных рукописей, то в период с 2019 до начала 2025 гг. было опубликовано уже более 400 исследований [8]. Конечно, здесь необходимо сделать поправку, что не все работы, которые были опубликованы ранее, прошли индексацию, но даже с учетом погрешностей вполне заметен ощутимый рост интереса к рассматриваемой проблематике.

Зачастую подобный интерес актуализируется через тему пандемии COVID-19 в 2019-2020 гг., когда вынужденная самоизоляция заставила преподавателей искать новые инструменты взаимодействия с учащимися в рамках дистанционного формата обучения. Действительно виртуальная доска как достаточно гибкий инструмент взаимодействия может использоваться в качестве решения различных учебных задач в рамках дистанционных форматов обучения или онлайн-консультирования. Пандемия новой коронавирусной инфекции подстегнула процесс внедрения информационных технологий в образовательную практику и виртуальные доски не стали исключением. Однако здесь можно провести некоторую аналогию: пандемия оказала влияние подобно приливному течению, которое на волне роста подняло со дна «цифрового океана» все возможные инструменты, которые можно было попробовать применить в дистанционном обучении. И как это обычно бывает, со временем пандемия COVID-19 стало неким общим местом, которое рассматривается как если не источник тренда на цифровизацию сферы образования, то во всяком случае, как один из решающих факторов в последние годы. Также увеличение интереса к виртуальным доскам можно связать с многофункциональностью инструментов: совместное выполнение заданий в реальном режиме времени, возможность видеть действия друг друга, комментировать выполненные задания [3].

Прежде актуальность внедрения электронных средств обучения многими исследователями трактовалась в двух направлениях.

Первое было связано с развитием российского законодательства, в котором появлялись новые термины и определения, например, «электронное обучение», «электронная информационно-образовательная среда», «дистанционные образовательные технологии», а вслед за этим были легитимированы процедуры и условия реализации образовательных программ с их применением.

Второе направление было продиктовано неким общим пониманием стремительной компьютеризации различных отраслей человеческой деятельности. Но поскольку информационные технологии в сфере образования и науки внедрялись прежде всего на уровне инфраструктуры, а не средств производства, то чаще всего такие трактовки представляют собой не более чем просто риторику о важности и значимости какой-либо идеи в контексте цифровизации, развития «экономики знаний» с опорой на работы ведущих теоретиков (Д. Белл, Э. Тоффлер, М. Маклюэн, Ф. Фукуяма и др.).

Таким образом, размышляя об актуальности применения виртуальных онлайн-досок в педагогической практике, необходимо понимать, что подобный инструмент является элементом смешанного обучения в образовательном процессе и может использоваться для решения самых разнообразных задач в зависимости от предметной области, содержания дидактической деятельности преподавателя и т.д.

Первые электронные интерактивные доски появились в начале 90-х годов 20 века. Пионером стала компания Microfield Graphics (США), создавшая интерактивную доску Soft Board. Выглядели доски как обычные маркерные, при этом записи, сделанные на электрон-

ной доске, появлялись на экране персонального компьютера. Записанную информацию можно было сохранять в файл, распечатывать, посылать по факсу, по электронной почте и т.д. Вначале электронные интерактивные доски были предназначены не для образовательного, а, в первую очередь, для корпоративного сегмента. В 21 веке ситуация изменилась: основное применение электронные интерактивные доски стали находить в начальном, среднем и высшем образовании [5]. Действительно, спустя некоторое время появляются Padlet, Microsoft Teams, IDroo, отечественная SBoard и десятки других продуктов и сервисов, которые предлагают комплексные решения, ориентированные именно на преподавателей и репетиторов. Однако было бы наивным полагать, что логика развития подобных стартапов отличается от логики, которая доминировала в 1990-е гг. в период взлета акций интернет-компаний на американском фондовом рынке из-за чрезмерного оптимизма инвесторов и веры в «новую экономику», что закончилось обвалом известным как кризис доткомов.

Большинство интерактивных онлайн-досок и виртуальных досок – это, прежде всего, корпоративные решения для бизнеса, которые зачастую бывают убыточными и существуют за счет средств инвесторов, грантов или других механизмов финансирования. В этом отношении IT-отрасли так и не удалось преодолеть знаменитый парадокс Роберта Солоу, который еще в 1987-м году охарактеризовал его следующим образом: «Мы видим компьютеры повсюду, но только не в официальных цифрах роста производительности» [9, с. 23].

Почему это важно в контексте нашей темы? Компании, занимающиеся корпоративными решениями для бизнеса чрезвычайно зависят от инвесторов, цифр корпоративной отчетности, рыночной конъюнктуры и многих других факторов. Образование традиционно относится к социальной сфере, поэтому программные решения, которые могут быть предложены для учреждений образования, должны быть подчинены целям государственной политики, а не рынка.

Иначе, мы попадаем в парадоксальную ситуацию. Так онлайн-платформа для совместной работы Migo, которая была основана в 2011 году в Перми, закрывает свой офис в России, релоцирует сотрудников, объявляя о прекращении продаж в России и Беларуси в 2022-м году в связи с введенными против Российской Федерации санкциями западных стран. Однако вплоть до 2024-го года в Российский индекс научного цитирования продолжали поступать исследования, посвященные использованию инструментария данной платформы для решения различных учебных задач от математики до иностранного языка. Сюда можно отнести еще и несколько десятков исследований, вышедших ранее, поскольку данный сервис был очень популярен и удобен в использовании. В результате пустующая ниша сначала была занята отечественным проектом SBoard, который первоначально разрабатывался как решение именно для преподавателей и репетиторов, но в связи с уходом конкурентов был переориентирован и переписан под запросы бизнеса. Вот, что пишет об этом сооснователь проекта SBoard Андрей Корсаков в своей статье: «Признаться честно, решение в плане реализации оказалось не самым простым: нам пришлось переписывать весь продукт практически заново. Задача была переориентировать сервис именно на корпоративный сегмент. В общей сложности процесс занял около года: мы полностью пересобрали команду, нашли новые каналы привлечения инвестиций, стали активно сотрудничать с крупными компаниями и всеми силами стремиться сделать высококлассный продукт, который соответствовал бы запросам крупного бизнеса на безопасность и требованиям разных государственных подразделений» [1].

В контексте развития электронных средств обучения необходимо достаточно осторожно подходить к выбору средств тех разработчиков, которые развивают свой проект как технологический стартап ориентированный на привлечение инвестиций. Такие решения могут быть недолговечны с точки зрения поддержки разработчиков и очень зависимы от конъюнк-

туры рынка, на который выводят свой продукт. Как правило, привлекательность таких виртуальных досок объясняется тремя факторами:

1. Интуитивный и понятный интерфейс, который не требует изучения каких-то сложных инструкций для освоения ключевых функций и возможностей виртуальной доски.

2. Универсальность, т.е. стандартный набор инструментов форматирования, включая коллекции готовых шаблонов, позволяющих визуализировать материал при совместной работе. В сущности, это должна быть динамичная презентация со всеми типовыми атрибутами и опциями.

3. Бесплатный сервис или наличие бесплатного тарифа для базовой учетной записи. Наглядной иллюстрацией является сервис видеотелефонии. Zoom (www.zoom.com) имеющий ограничение длиной в 40 минут для проведения видеоконференций и включающий режим демонстрации экрана, что является неким аналогом пространства для совместной работы как и в случае с виртуальными досками.

Следуя критериям, обозначенным выше, преподаватель вынужден всегда находиться в поиске тех сервисов и решений для организации совместной работы, которые отвечают учебным задачам стремясь избежать потерь в качестве образовательного процесса, когда он организован в формате смешанного обучения или с применением дистанционных технологий. Да и сами сервисы, не всегда предлагают решения, которые в достаточной степени соотнесены с потребностями в ресурсах для реализации программы той или иной дисциплины.

Можно сделать вывод, что обзоры многочисленных виртуальных и онлайн-досок, описание опыта их применения, сравнительный анализ функционала с целью выявления наиболее оптимального решения для их применения в конкретной учебной ситуации и т.д. – не более чем показатель уровня сформированности ИКТ-компетентности преподавателя, который смог освоить конкретный сервис и представить опыт его применения в качестве конкретной методической разработки. Иными словами, это готовность и способность преподавателя самостоятельно осваивать информационные технологии и электронные средства обучения в своей профессиональной деятельности.

Виртуальные и онлайн-доски являются тем самым средством электронного обучения, которые педагог может включить в собственный цифровой портфель преподавателя и совершенствовать уровень своей медиаграмотности. Данный подход постепенно устаревает, поскольку прежде был актуален в контексте процесса первого этапа цифровой трансформации и связан с понятием «информатизация образования». Сегодня в условиях организации деятельности учащихся в цифровой образовательной среде (например, Московская электронная школа) актуальными становятся вопросы цифровой дидактики. Появляются комплексные и системные решения в виде открытых или закрытых образовательных платформ (Сферум, ЯКласс, Учи.ру и др.), которые могут быть интегрированы в государственные информационные системы с целью поддержания классического образования. Роль педагога в такой цифровой образовательной среде тоже изменяется. Педагог выступает в роли куратора онлайн-платформ, посредником между виртуальным и реальным миром, инструктором по веб-ресурсам, пользователь цифровых средств обучения, разработчик образовательных ресурсов (средств, сред) [4].

Виртуальную доску можно рассматривать как инструмент поддержки электронного обучения, который позволяет в интерактивном режиме проводить занятия, вовлекать студентов в активное общение и взаимодействие в режиме реального времени [6]. Оптимально возможности онлайн-доски раскрываются при реализации проектной деятельности. На доске можно воплотить все этапы подготовки и презентации проекта: отразить в рамках единого поля его цели и задачи, наметить «шаги выполнения» с помощью карточек, где указываются поручение, его статус, дедлайн, ответственные исполнители, ссылки на материалы и т.п [7]. К особенностям и возможностям виртуальных интерактивных досок отнесем интуитивно по-

нятный интерфейс, наглядность и визуализация основных изучаемых понятий и процессов, эффективное взаимодействие удаленно, одновременный доступ к блокам и цифровым заметкам, возможность добавлять ссылки на ресурсы и видео, синхронизация с любыми форматами представления данных [8]. На наш взгляд, наиболее универсальным и системным решением является интерактивная доска в рамках цифровой среды «Сферум». Данная цифровая платформа удовлетворяет сразу нескольким условиям стабильного развития: это закрытое и безопасное образовательное пространство, данный проект создан при поддержке федеральных органов государственной власти, и он бесплатен. Для развития и запуска проекта использовались ресурсы компании VK (ранее Mail Group), одним из активов которой являются крупнейшие российские социальные сети, что также упрощает развертывание проекта и дает преимущества по быстрому охвату аудитории. Согласно данным пресс-службы сервиса, последнее масштабное обновление онлайн-доски осенью 2024 года позволит совместно работать в режиме онлайн, отображать курсоры участников работы на доске с их именами, работать со шрифтами, фигурами, в том числе 3D, использовать различные способы написания текста на доске, рисовать фигуры, вставлять внешние файлы, фотографии и другой визуальный контент, пользоваться лазерной указкой, организовывать пространство в зависимости от цели урока или мероприятия, выдавать права редактора другим участникам занятия, делиться в интерфейсе доски файлами, которые другие участники смогут загружать напрямую, а также заводить параллельно несколько слайдов на доске для работы в группах или по различным тематикам, создавать различные фоны, а также доски можно переименовывать, сохранять и удалять [2]. Из описания обновления заметно, что новые опции онлайн-доски объединяют привычные функции других сервисов, например, инструментарий режима демонстрации экрана на платформе Zoom.

Главным преимуществом развития данного проекта в рамках нового этапа цифровизации российского образования является возможность знакомства с передовым педагогическим опытом и содержанием методических разработок, которые реализованы в системе единого цифрового образовательного пространства и могут быть полезны в будущем широкому кругу представителей педагогического сообщества.

Таким образом, виртуальные онлайн-доски прошли сложный период внедрения в образовательный процесс в контексте цифровизации отечественного образования в последние 10-15 лет. Они стали своеобразным маркером, демонстрирующим ИКТ-компетентность преподавателей и готовность к профессиональному саморазвитию и самообразованию в процессе освоения электронных средств обучения. При этом опыт внедрения подобных сервисов и ресурсов в рамках перехода от процесса информатизации образования к цифровой дидактике показал, что самостоятельные проекты в отличие от закрытых образовательных платформ, разрабатываемых под эгидой государства, достаточно уязвимы и зависимы от рыночной конъюнктуры, поэтому не могут быть надежным инструментом в педагогической практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Как российская компания онлайн-досок помогает бизнесу справиться с уходом Miro. URL: <https://secrets.tbank.ru/blogi-kompanij/sboard> (дата обращения: 20.01.2025).
2. «Сферум» обновил свою интерактивную доску. URL: <https://tass.ru/ekonomika/22079043> (дата обращения: 27.01.2025).
3. Астапенко Е.В., Бедарева А.В. Дидактические возможности виртуальной доски MIRO и образовательного ресурса WORDWALL для организации работы студентов в процессе изучения иностранного языка в ВУЗЕ // Russian Journal of Education and Psychology. 2021. Т.12. № 1-1. С. 7-24.
4. Глазырина М.В., Лимонова И.А. Онлайн-доски как средства визуализации и организации коллективной работы обучающихся // Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании. 2023. № 2(83). С. 60-65.

5. Кундина Л.Ю., Никитин С.А. Использование электронных средств обучения в высших и средних образовательных учреждениях // Проблемы и перспективы развития образования в России. 2014. № 26. С. 50-55.
6. Петрова И.А. Возможности использования виртуальной доски в учебном процессе вуза // Новое слово в науке: перспективы развития. 2015. № 2(4). С. 131-132.
7. Путило О.О., Савина Л.Н. Использование онлайн-доски в школьном литературном образовании // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2022. № 8(171). С. 28-33.
8. Табачук Н.П. Применение виртуальных интерактивных досок для развития информационной компетенции студентов вуза // Эпоха науки. 2022. № 29. С. 287-293.
9. Хазин М., Кобяков А. Закат империи доллара и конец «Рах Americana». М.: РИПОЛ классик, 2023. 304 с.

© Григорян В.Д., 2025.